

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Percepatan Penurunan **STUNTING**

Di Indonesia: Tantangan, Kebijakan Publik dan
Rekomendasi

Sakinah Mulia Diny
22011010087

Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia: Tantangan, Kebijakan Publik, dan Rekomendasi Kebijakan Terpadu

Latar Belakang

Salah satu yang menjadi tujuan dari Pembangunan di Indonesia adalah peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.. Salah satu masalah utama yang menghambatnya adalah gizi buruk, terutama stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, biasanya terjadi sejak janin masih dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun(Fitri et al., 2022). Masa ini dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu periode emas yang menentukan masa depan kesehatan dan kecerdasan anak. Anak yang mengalami stunting tidak hanya lebih pendek dari anak seusianya, tetapi juga memiliki perkembangan otak yang terhambat. Akibatnya, kemampuan belajar menurun, daya tahan tubuh melemah, dan risiko terkena penyakit kronis di masa depan meningkat(Yayuk Sri Rahayu & Candarmaweni, 2020). Karena sifatnya yang tidak bisa dipulihkan (irreversible), stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan manusia yang serius. Kondisi ini secara langsung menghambat daya saing bangsa karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka stunting nasional turun menjadi 19,8%, dari 21,5% pada 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa program pemerintah mulai memberikan hasil positif. Namun, keberhasilan tersebut belum merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua masih mencatat angka stunting di atas 30% pada 2022. Perbedaan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak . Artinya, satu kebijakan nasional yang seragam belum tentu efektif di semua daerah. Setiap wilayah memerlukan strategi penanganan yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan lokalnya.

Sumber: SSGI 2022

Masalah stunting tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor saja. Penyebabnya saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang sulit diputus. Pada tingkat individu, penyebab langsungnya adalah kurangnya asupan gizi dan tingginya penyakit infeksi. Di banyak daerah, anak-anak masih mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat tetapi rendah protein hewani, zat besi, dan zink — padahal nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak (Headey et al., 2018). Di tingkat keluarga, faktor yang berperan antara lain pendidikan ibu yang rendah, pola asuh yang kurang tepat, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta lingkungan yang tidak higienis. Selain itu, faktor yang lebih luas seperti kemiskinan, ketahanan pangan yang lemah, dan kurangnya kesadaran gizi masyarakat juga menjadi penyebab utama. Keluarga miskin sering kali tidak mampu membeli makanan bergizi, memeriksakan kehamilan, atau membangun sanitasi layak di rumah (Fadhilah et al., 2025).

Dampak stunting sangat serius dan bersifat lintas generasi. Anak yang mengalami stunting akan mengalami keterlambatan perkembangan otak, kemampuan belajar yang rendah, dan cenderung memiliki prestasi akademik yang buruk. Dalam jangka panjang, mereka sulit bersaing di dunia kerja karena keterampilan yang terbatas. Secara nasional, hal ini berdampak pada perekonomian. Bank Dunia (2024) memperkirakan bahwa stunting menyebabkan Indonesia kehilangan 2–3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun karena menurunnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Anak yang mengalami stunting juga lebih berisiko terkena penyakit kronis seperti diabetes atau jantung ketika dewasa, sehingga beban sistem kesehatan negara semakin besar. Dengan kata lain, stunting bukan sekadar masalah gizi, tetapi krisis pembangunan manusia yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Putra et al., 2024).

Di tingkat global, Indonesia berkomitmen kuat untuk menurunkan angka stunting sebagai bagian dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Upaya ini berkaitan langsung dengan beberapa tujuan utama SDGs. SDG 2

(Tanpa Kelaparan) menargetkan penghapusan semua bentuk kekurangan gizi, termasuk stunting. SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) menekankan pentingnya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) juga terkait karena anak yang bebas stunting akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Selain itu, SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) menunjukkan pentingnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi untuk mencegah penyakit penyebab stunting. Dengan demikian, penurunan angka stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan Indonesia dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (Putra & Rin, 2020). Kebijakan publik dalam konteks penanganan stunting dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan gizi kronis yang menghambat pertumbuhan anak.

Dalam hal ini, kebijakan penurunan stunting di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pembangunan manusia yang bersifat lintas sektor. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki status gizi anak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan kebijakan ini menempatkan anak dan ibu sebagai pusat perhatian, dengan prinsip pencegahan sejak dini melalui intervensi gizi spesifik (kesehatan) dan gizi sensitif (non-kesehatan). Gizi spesifik berfokus pada peningkatan nutrisi ibu hamil dan balita, sedangkan gizi sensitif mencakup air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam penanganan stunting terletak pada keragaman penyebab dan ketimpangan antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional belum sepenuhnya efektif di tingkat daerah. Penyebab utamanya antara lain kurangnya asupan gizi, infeksi berulang pada anak, pola asuh yang kurang baik, dan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi (Kemenkes RI, 2023). Selain itu, rendahnya pendidikan ibu serta kemiskinan juga berkontribusi besar terhadap tingginya stunting. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan anak sejak masa kehamilan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda antarwilayah memperumit penerapan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia (Putra et al., 2024).

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan 23 kementerian dan lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Strategi ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan pendekatan berbasis keluarga. Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting secara bertahap: dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,5% pada 2023 dan 19,8% pada 2024 (SSGI, 2024). Ini merupakan kemajuan signifikan, namun belum mencapai target 14% pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024. Kegagalan mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran di daerah, perbedaan kapasitas pelaksana kebijakan, dan masih lemahnya pemantauan gizi di tingkat rumah tangga. Selain itu, beberapa program bantuan sosial belum terintegrasi secara optimal dengan intervensi gizi, sehingga efektivitas kebijakan berkurang.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pemerintah pusat bertugas merancang kebijakan nasional, menetapkan target, dan menyediakan pendanaan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program sesuai kondisi lokal. Kementerian Kesehatan memimpin intervensi gizi spesifik, sedangkan kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, PUPR, Pendidikan, dan Sosial berperan dalam intervensi gizi sensitif. Tantangan utama pemerintah adalah memastikan sinergi antarinstansi berjalan baik. Dalam praktiknya, koordinasi di tingkat daerah sering terkendala birokrasi, tumpang tindih program, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penanganan stunting melibatkan banyak stakeholder yang memiliki peran berbeda namun saling terkait. Pemerintah pusat dan daerah menjadi aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, lembaga internasional seperti UNICEF, WHO, dan Bank Dunia turut berperan dalam memberikan pendanaan, data, dan pendampingan teknis. Lembaga non-pemerintah (NGO) dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam edukasi, advokasi, serta pendampingan masyarakat. Di tingkat keluarga, ibu dan ayah menjadi pelaku utama dalam pemberian asupan gizi dan perawatan anak. Sektor swasta juga memiliki peran strategis melalui program tanggung jawab sosial (CSR), misalnya dalam penyediaan pangan bergizi dan fasilitas air bersih. Sinergi yang kuat antar-stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan, karena stunting tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja.

Untuk mempercepat penurunan stunting, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis lokal. Pertama, penguatan intervensi berbasis data desa melalui digitalisasi pemantauan gizi anak agar pemerintah daerah dapat merespons cepat kasus baru. Kedua, peningkatan pendidikan gizi keluarga melalui posyandu dan media digital agar masyarakat memahami pentingnya asupan bergizi seimbang. Ketiga, sinergi program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dengan program gizi agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Keempat, peningkatan akses air bersih dan sanitasi di daerah tertinggal dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Dan kelima, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan usaha kecil berbasis pangan bergizi lokal. Pendekatan ini akan lebih efektif dibandingkan kebijakan yang bersifat top-down, karena disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan penurunan stunting berdampak luas terhadap ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, menurunnya angka stunting berarti meningkatnya produktivitas generasi muda di masa depan. Anak yang tumbuh sehat memiliki kemampuan belajar dan bekerja yang lebih baik, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Dunia (2024) memperkirakan bahwa investasi dalam penurunan stunting memiliki imbal hasil ekonomi hingga 13 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan. Secara sosial, kebijakan ini membantu memperkuat ketahanan keluarga, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesetaraan gender karena memberdayakan perempuan dalam perawatan anak. Dengan demikian, penurunan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga strategi pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.

Indikator utama keberhasilan kebijakan penurunan stunting adalah penurunan prevalensi anak stunting di bawah 14% sesuai target RPJMN. Namun, indikator tambahan juga penting, seperti peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat pemeriksaan gizi, peningkatan konsumsi protein hewani anak, penurunan kasus diare, dan meningkatnya keluarga yang memiliki akses sanitasi layak (Kemenkes, 2024). Selain indikator kuantitatif, aspek kualitatif seperti perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kesadaran gizi, dan partisipasi komunitas juga menjadi tolok ukur keberhasilan. Pengukuran dilakukan melalui survei nasional seperti SSGI dan pemantauan rutin di posyandu dan puskesmas.

Beberapa negara telah berhasil menurunkan angka stunting melalui pendekatan yang bisa dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Misalnya, Peru berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 28% pada 2008 menjadi 13% pada 2016 melalui kebijakan lintas sektor yang fokus pada keluarga miskin, insentif anggaran daerah, dan transparansi data (World Bank,

2024). Sementara itu, Vietnam menurunkan stunting melalui peningkatan layanan kesehatan dasar dan kampanye edukasi gizi berbasis masyarakat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis komunitas. Indonesia dapat belajar dari model tersebut untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Penanganan stunting berkontribusi langsung terhadap pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak). Selain itu, kebijakan ini juga mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) karena anak yang tumbuh sehat memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih tinggi di masa depan. Tantangan utama dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan stunting adalah memastikan bahwa setiap program daerah mengacu pada indikator global dan nasional secara konsisten. Dibutuhkan sistem pemantauan terpadu dan pendanaan yang berkelanjutan agar implementasi SDGs benar-benar tercermin dalam kebijakan penurunan stunting di Indonesia.

Kesimpulan

Masalah stunting di Indonesia merupakan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun prevalensi stunting menurun dari tahun ke tahun, kondisi ini masih menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang, terutama di daerah tertinggal dan miskin. Stunting tidak hanya mencerminkan masalah gizi yang kronis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Penanganan stunting memerlukan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi lintas sektor, melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat keluarga.

Kebijakan penurunan stunting yang telah diterapkan, seperti Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting), terbukti membawa dampak positif dengan penurunan prevalensi yang konsisten. Namun, masih banyak tantangan di lapangan, seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan anggaran daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang. Stunting harus dipandang bukan hanya sebagai masalah kesehatan, melainkan sebagai krisis pembangunan manusia yang berdampak luas terhadap pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing nasional.

Selain itu, upaya penanganan stunting juga memiliki kaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan memperkuat kebijakan penurunan stunting,

Indonesia secara bersamaan dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan seperti penghapusan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dan kolaborasi multipihak harus terus diperkuat untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam pembahasan penulis membahas tentang program penurunan stunting pada tahun 2020-2024. Pada akhir tahun 2024 Pemerintah membentuk program untuk percepatan penurunan stunting dengan Program Makan Bergizi Gratis. Program MBG yang digagas oleh pemerintah pusat menyediakan akses makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dasar dan menengah. Program ini bukan hanya bentuk intervensi langsung terhadap gizi anak, tetapi juga instrumen sosial untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak dini dan mengurangi ketimpangan gizi antarwilayah.

Implementasi MBG harus diarahkan agar menyasar daerah dengan prevalensi stunting tertinggi serta kelompok rumah tangga miskin yang rentan kekurangan gizi. Integrasi program ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah. Selain itu, pelibatan sektor swasta dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan akan memberikan dampak ganda: mendorong ekonomi lokal sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi.

Namun terjadi berbagai masalah dalam pelaksanaan Program MBG pada tahun pertama, diantaranya membengkaknya pengeluaran APBN yang beralih beberapa anggaran program dipangkas, Terjadinya kecarunan massal di beberapa daerah dan juga masih kurangnya koordinasi antar pemerintah yang menimbulkan program ini belum merata di beberapa daerah. Untuk menjamin efektivitasnya, pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring digital yang terintegrasi dengan data *e-Stunting*. Evaluasi berkala harus dilakukan berdasarkan indikator seperti:

1. Penurunan prevalensi stunting di wilayah sasaran,
2. Peningkatan indeks status gizi anak sekolah, dan
3. Peningkatan partisipasi sekolah di daerah rawan gizi.

Dengan penerapan yang tepat sasaran dan pengawasan yang transparan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi program yang mempercepat pencapaian target penurunan stunting nasional sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 3 (Good Health and Well-being) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Daftar Pustaka

- Fadhilah, R., Putri, D. E., & Amanda, H. S. (2025). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STUNTING DI INDONESIA: ANALISIS PRINCIPAL COMPONENT REGRESSION. *Jurnal Gaussian*, 14(1), 128–138. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.14.1.128-138>
- Fitri, R., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (2022). Attribution-NonCommercial-ShareAlike license (CC BY-NC-SA 4.0). PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI INDONESIA: A SYSTEMATIC REVIEW Stunting Prevention Program in Indonesia: A SYSTEMATIC REVIEW. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*. 2022, 17(3), 281–292. <https://doi.org/10.204736/mgi.v17i3.281-292>
- Headey, D., Hirvonen, K., & Hoddinott, J. (2018). Animal sourced foods and child stunting. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(5), 1302–1319. <https://doi.org/10.1093/ajae/aay053>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 26 Mei). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Putra, A. P., Astuti, S., & Ibrahim, K. (2024). Unconditional Cash Transfer Policy as an Effort to Prevent Stunting: A Study On Jember, East Java. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 31(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v31i3.1554>
- Putra, A. P., & Rin, L. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Rasio Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Nusa Tenggara Timur*.
- Yayuk Sri Rahayu, A., & Candarmaweni. (2020). TANTANGAN PENCEGAHAN STUNTING PADA ERA ADAPTASI BARU “NEW NORMAL” MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PANDEGLANG THE CHALLENGES OF PREVENTING STUNTING IN INDONESIA IN THE NEW NORMAL ERA THROUGH COMMUNITY ENGAGEMENT.
- World Bank. (2024/2025). *Partnering for better health and nutrition in Indonesia*. World Bank Blogs.